

прочитаний В.М. Даниленком, як «Аз есмь Міробог жрец Олегов», з яким погоджується І.С. Винокур не більше ніж робоча гіпотеза. Сюжет та композиція рельєфу не мають повних відповідників у матеріальній культурі ранніх слов'ян. На думку опонентів храм і рельєф слід пов'язувати з християнськими старожитностями краю, їх походження не раніше XVI століття. Однак, аргументація прихильників пізньосередньовічного походження пам'ятки теж доволі хитка. Спроби пов'язати людську постать на рельєфі зі Св. Онуфрієм непереконливі. Пам'ятки зі статуями святого відомі у с. Касперівці Заліщицького району Тернопільської області, с. Устечко Заліщицького району, с. Улашківці Чортківського, с. Кринцилів району тієї ж області, с. Маліївці Дунаєвського району Хмельницької області. У всіх випадках Св.Онуфрій зображений сам, без дерева, оленя та птаха. Перераховані елементи рельєфу можуть бути протрактовані як християнські, але така трактовка перебуває у цілковитій залежності від авторської концепції і мало чим відрізняється від спроби В.Б.Антоновича ототожнити Бушанський рельєф з т.зв. «кам'яними бабами». Відсутність культурних шарів, явище еталонне для скельно-печерної археології. У випадку багаторазового використання приміщення, накопичення культурних шарів в об'єкті неможливе, що підтверджується світовим спелеоархеологічним досвідом. У одній зі своїх останніх робіт О.О. Формозов, заявляв, що питання з язичницьким походженням Бушанського рельєфу можна вважати вичерпаним, на мою думку – зарано.

Внесок подільського ученого у вивчення скельної скульптури та архітектури - абсолютно безпрецедентний. На Лівобережжі середньої течії Дністра ніхто крім нього поглиблено цією темою не займався, від перших розвідок В.Б. Антоновича та Ю.Й. Сіцінського, аж до середини 90-их років XX століття. В результаті було зроблено чимало важливих висновків та відкриттів, не завжди однозначних та, часто дискусійних, що лише посилює інтерес до цього напрямку роботи науковця і акумулює подальші дослідження пам'яток.

Л.І. Виноградська (Київ), Болтанюк П.А. (Кам'янець-Подільський)
Археологічні дослідження Північного бастіону
замку у м. Кам'янець – Подільський
у 2008-2010 рр.

В 2008 році за проектом реставрації і реконструкції Північного бастіону О. Пламеницької було проведено археологічні дослідження на цій території. Метою досліджень було простеження стратиграфії культурних

нашарувань для проведення подальших робіт з реконструкції Північного бастиону і використанню об'єкту для екскурсійної діяльності на замку. У 2010 році археологічні дослідження були продовжені.

Результати розкопок дали цікаві матеріали для вивчення історії розвитку фортифікації замку та хронології культурних нашарувань. Поперечний стратиграфічний розріз західної частини Північного бастиону показав, що скеля, яка становить материкову породу, має достатньо крутий природній схил у північному напрямі від північного оборонного муру до каньйону (пониження материка протягом 10 м траншеї складає перепад у 5,0 м) і використовувалася для оборони вже з давніх часів, мабуть, з періоду трипільля. Поверх скельної породи простежено давнє нашарування чорного гумусу товщиною до одного метра, в якому трапляється матеріал (кераміка, крем'яні та кістяні знаряддя праці) трипільської (IV-III тис. до н. е.) та чорноліської (VIII-VII ст. до н. е.) культур. До цього шару відносяться дві штучно видовбані в скелі траншеї під дерев'яний частокіл і його підпори, які, можливо, відігравали роль укріплення, або затримували від осипання ґрунт на схилах. Над цим шаром у траншеї 2008 року простежується щільний утрамбований шар XIII ст. до 0,2 м завтовшки. Над ним розміщувався шар XIV - початку XVI ст. 0,6 – 0,8 м завтовшки також чорного кольору й насичений великою кількістю фрагментів кераміки, залізних виробів, арбалетних болтів і кісток тварин. Цей шар датують монети кінця XIV - початку XV ст., знайдені у серединній його частині (7 одиниць). Поверх цього шару було зроблено підсіпку під бастион 18 століття яка частково зрізала середньовічні нашарування. У траншеї 2010 року шар XIII ст. розміщувався на валоподібному підвищенні попереднього шару й був насичений великою кількістю уламків кераміки цього періоду. Її найбільше скупчення спостерігалось з зовнішнього боку підвищення, що, скоріш за все, говорить про нівелювання поверхні городища після певної руйнації й викиду з його площі потрошеної кераміки за межі валу.

Під час розкопок у 2010 році на рівні материка в обох траншеях (2008 і 2010 років) було відкрито залишки давньої дороги, що проходила вздовж кам'яного муру замку і, очевидно, вела до проїзду в Лянцкоронській башті. Слід зазначити, що у траншеї 2008 року вона йде під кутом до муру а не вздовж, як у траншеї 2010 року. За стратиграфічними даними та знахідками вона попередньо датується авторами розкопок XIV-XV ст.

Крім цього було зроблено розкоп у районі згаданій в джерелах старій башти «Рожанка». Під час досліджень виявлено фрагмент нашарувань XIV-XV ст. зі стілими дерев'яними конструкціями, що збереглися від пізніших

перебудов цієї території. Ймовірно, ці конструкції відносяться до періоду існування башти й являються елементами дерев'яних конструкцій того часу. Було також відкрито фрагмент давнього муру до якого був прибудований під час вірогідних перебудов й возведення Польних воріт, новий мур. Але ці всі дані потрібно уточнювати подальшими розкопками.

Отже, враховуючи результати досліджень 2008 та 2010 років ми можемо зробити наступні висновки. У часи трипільської та чорноліської культур на території замку існували поселення, які швидше за все були укріплені. В епоху Середньовіччя територія бастіону була окраїною замку, тому що до його будівництва вона являла собою схил у бік каньйону, хоча у давньоруський час на частині його площі, можливо, розміщувалися земляні укріплення.

М.В. Квитницький, О.А. Коваль, А.В. Петраускас (Київ)

Заміські володіння Києво-Фролівського монастиря в селі Великі Дмитровичі на Київщині (за результатами археологічного вивчення)

Заснування поселення, яке дало розвиток сучасним Дмитровичам, вірогідно слід віднести до межі XV – XVI ст., хоча не виключена можливість і більш раннього часу, адже на території села відомо два пункти з матеріалами XII-XIII ст. Перша письмова згадка про населений пункт відноситься до 1638 р., коли села Дмитровичі і Вишеньки вже перебували у діличному (спадковому) володінні Барбари Черкасовни Гуменицької, дружини київського гродського судді Теодора Гуменицького. У вересні 1638 р. відбулося розмежування сіл Вишеньки і Дмитровичі (ділицтво Барбари Гуменицької), села Бугаївки (ділицтво войського Київської землі Івана Нечая Грузевича) і села Гвоздова (володіння Київського Микола-Пустинського монастиря, ігумен Ісайа Трохимович). Отже, на першу половину XVII ст. спостерігається існування не лише окремого села Дмитровичів, а „куща” (ключа) поселень, які повинні були об'єднуватися довкола шляхетського помістя.

Сестра судді Гуменицького була ігуменею Києво-Фролівського жіночого монастиря на Подолі. Очевидно не маючи прямих спадкоємців Гуменицькі заповіли цей ключ поселень монастирю. Певно, що саме через ці обставини, гетьман Богдан Хмельницький 22 грудня 1648 р. видав універсал про „послушенство” посполитих сіл Вишеньки, Великі і Малі Дмитровичі Київському Фролівському монастирю. Згодом, монастир отримував акти

ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ім. І. ОГІЄНКА

ДОЧІРНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОДІЛЬСЬКА АРХЕОЛОГІЯ»
ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР
«ОХОРОННА АРХЕОЛОГІЧНА СЛУЖБА УКРАЇНИ»
ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ АРХЕОЛОГІЇ

ТЕЗИ

**Міжнародної наукової конференції
на пошану І.С. Винокура**

**(м. Кам'янець-Подільський
23-25 вересня 2010 року)**

Тернопіль
Астон
2010

Актуальні проблеми археології. Тези Міжнародної наукової конференції на пошану І.С. Винокура; Упорядн.: Л.Д. Строць, М.О. Ягодинська. — Тернопіль: Астон, 2010. — 136 с.

У збірнику подано тези Міжнародної наукової конференції на пошану відомого вченого І.С. Винокура «Актуальні проблеми археології». У публікаціях розглядаються актуальні питання археології України, Польщі від кам'яного віку і до пізнього середньовіччя, публікуються результати нових польових досліджень. Ряд матеріалів присвячено безпосередньо діяльності І. С. Винокура.

Збірка розрахована на археологів, істориків, краєзнавців, викладачів та студентів історичних факультетів, учителів історії і всіх, кого цікавить давня історія України.

Редактори: Б.С. Строць, Л.Д. Строць, М.О. Ягодинська
Комп'ютерна верстка Черкас В.С.
Обкладинка Петра Тирпака

© Л.Д. Строць, М.О. Ягодинська, упорядкування, 2010
© ТзОВ «Видавництво Астон», верстка 2010.

Підписано до друку 16.09. 2010 р. Формат 60x84 1/16.
Папір офсетний. Гарнітура Шкільна. Друк офсетний.
Умовно-друк. арк.7,91. Облік.-видавн. арк. 10,61. Зам. № 82
ТзОВ «Видавництво Астон» м. Тернопіль вул. Гайова, 8 тел. (0352) 52-71-36
Свідоцтво ТР № 28 від 09.06.2005E-mail: Zbut@utel.net.ua,
Віддруковано в ТОВ «Гал-Друк» м. Тернопіль
м. Тернопіль вул. Бродівська, 44
тел. (0352) 52-05-63, 52-73-05

ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ім. І. ОГІЄНКА

ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО «ПОДІЛЬСЬКА АРХЕОЛОГІЯ»
ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР
«ОХОРОННА АРХЕОЛОГІЧНА СЛУЖБА УКРАЇНИ»
ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ АРХЕОЛОГІЇ

ТЕЗИ

**Міжнародної
наукової конференції
на пошану
І. С. Винокура**

**(м. Кам'янець-Подільський
23-25 вересня 2010 року)**

